

“A PROPÓSITO DE UNA NUEVA EDICIÓN
DE LA *VIDA DE BARLÁN E JOSAFÁ*”¹

ALEJANDRO CASAIS

Universidad Católica Argentina - CONICET

El Profesor David Arbesú ofrece a la comunidad académica hispanoparlante una nueva edición crítica, acompañada de estudio preliminar, de la castellana *Vida de Barlán e Josafá*, colección de relatos del folklore indio mixturados con parábolas evangélicas que debió de ser traducida a nuestra lengua durante el reinado de Sancho IV el Bravo (1284-1295) a partir de la versión *Vulgata* latina y que nos ha llegado mediante dos testimonios tardíos, el más importante de ellos, la miscelánea del Ms. Salamanca, Biblioteca Universitaria, 1877 (P) copiada por el clérigo Pedro Ortiz en 1469 y reconfigurada por él mismo al año siguiente, aunque sin afectar sustancialmente el texto del *Barlán*; este es el manuscrito que sirve de base a la edición. Desde luego, no resulta necesario ponderar la influencia que tuvo esta obra en las etapas iniciales del desarrollo de la cuentística castellana, por lo que al brindarnos un texto establecido merced a un trabajo filológico de profundo compromiso intelectual y ponderados instrumentos metodológicos el Profesor Arbesú colma por fin un vacío en el ámbito de las letras españolas. Con él, además, el autor prolonga su interés por

¹ David Arbesú (ed.). *Vida de Barlán e Josafá. Estudio y edición*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Colección Nueva Roma Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris N.º 2023, 390 pp., ISBN: 978-84-00-11220-2, eISBN: 978-84-00-11221-9.

las colecciones de relatos didácticos del siglo XIII luego de sus ediciones del *Sendebār* (2019) y el *Libro de los gatos* (2022). En la ilustrativa “Presentación” que opera como pórtico de entrada al trabajo (pp. 17-24) se recuerda el éxito del que gozó en Occidente la leyenda de estos santos apócrifos Barlán y Josafá, tras de los cuales –según hoy resulta consabido– se ocultó durante siglos la sola figura de Buda, el histórico príncipe Siddhartha Gautama de la India (circa siglos VI-IV a. C.), pero también se razona brevemente sobre el significado del título de *Vida* que ostentan los testimonios antiguos, indicando que esa materia acogida por el medioevo europeo satisfacía los requisitos tanto de una biografía como de una historia edificante.

El estudio introductorio que sigue (pp. 25-131) se divide en cinco secciones respaldadas por una bibliografía amplia y actualizada (pp. 133-146). En “I. Orígenes y difusión de la obra” (pp. 25-46) se enuncian y describen en forma sucinta los siete eslabones de la multiseccular cadena de textos que subyacen tras el *Barlán* castellano, el primero de los cuales está representado por las biografías sánscritas de Buda compuestas en la India entre los siglos II y III de nuestra era (pp. 26-32). De tales obras surgieron las versiones maniqueas, persas y árabes que terminaron vehiculizando la historia con dirección a Occidente pero sobre cuyas relaciones de dependencia no existe todavía pleno acuerdo entre los especialistas (pp. 32-36). El quinto eslabón resultaría clave por ser la primera versión cristiana de todas, el *Balavariani* georgiano (pp. 36-41); y de ella provendrían primero la traducción bizantina, que acabó atribuyéndose a San Juan Damasceno pero que con toda probabilidad ejecutó el monje georgiano Eutimio el Atonita (siglos X-XI), y finalmente las varias versiones latinas, entre las cuales la más difundida –de allí su nombre– es la *Vulgata* sobre la que descansa el *Barlán* (fines del siglo XII); versión esta, según se aprecia, casi un milenio posterior a aquellas obras sánscritas por las que todo comenzó (pp. 41-46). Por tratarse del hipotexto del *Barlán*, la versión *Vulgata* –y junto a ella la traducción griega– seguirá interesando a Arbesú en las páginas por venir.

Las dos secciones que siguen representan el corazón del estudio introductorio; por su gran interés teórico y metodológico priorizaremos el comentario de la primera de ellas, “II. Barlán y Josafá en la Península Ibérica” (pp. 47-90). Allí se comienza por dejar establecidas las coordenadas temporales en que debe ubicarse el acto de traducción de la obra al castellano –según se adelantó, la época de Sancho IV– y por pasar revista a los cinco Mss. de la *Vulgata* latina –de entre los casi cien hoy identificados– que se conservan en bibliotecas españolas (pp. 47-52). A continuación se describen con gran detalle tanto el Ms. de base *P*, como el Ms. *G* (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 18017; siglo xv); entre ambos, como resulta lógico, es el primero el que más retiene la atención de Arbesú, quien ofrece un lúcido examen de su historia material y su contenido para luego aludir a la presencia de occidentalismos en la lengua del *Barlán* y las otras obras de la miscelánea –occidentalismos sobre los que el volumen volverá mediante las notas críticas que acompañan el texto–. Y al reexaminar la relación existente entre *P* y *G* el autor ratifica la opinión pionera de Gerhard Moldenhauer (1929) de que ambos códices descienden por líneas independientes de un mismo arquetipo y que *P* es el más fiable de los dos, todo ello sin dejar de juzgar como verosímil la hipótesis de Severino Carnero Burgos (1990) según la cual esa inferior calidad de *G* pueda deberse a que entre él y dicho arquetipo haya existido una copia interpuesta. Esta subsección, relativamente acotada (pp. 52-66) pero literalmente fundamental para el trabajo de edición en la medida que reseña las conclusiones esenciales de la *recensio*, se clausura aludiendo a un hecho crucial: existen otras dos versiones castellanas medievales de la leyenda, copiada una en un códice de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg y la otra en sendos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España y la del Real Monasterio del Escorial, pero ellas no guardan relación con el texto editado pues remontan a actos de traducción independientes; puesto en palabras sencillas, se trata de otros dos *Barlanes* castellanos que dependen respectivamente de un epítome contenido en el *Speculum historiale* de Vincent de Beauvais y de la llamada “compilación A” de los

flores sanctorum en último término derivados de la *Legenda aurea* del beato Santiago de la Vorágine.

Subsección particularmente atrapante de este estudio de la recepción ibérica de la materia oriental es la que leemos enseguida (pp. 66-86), donde el autor se aboca a un cotejo detallado de la *Vida de Barlán e Josafá* castellana con esa versión *Vulgata* latina. Se trata de plantear una pregunta insoslayable para todo abordaje serio de un texto traducido, a saber, cuáles de sus rasgos llegaron predeterminados por el modelo subyacente o copia empleada durante el acto de traducción. Y de formularse esta pregunta con todo rigor –como también hemos intentado hacer nosotros en un par de asedios recientes de la *Estoria de Merlín* castellana, traducción del *Roman de Merlin* de Robert de Boron transcrita en este mismo Ms. P (2022, en coautoría con Paloma Gracia, y en prensa)–, ella sería casi imposible de responder puesto que exigiría reconstruir la entera tradición del hipotexto, identificar en ella el testimonio que mejor explique las propiedades generales de la obra traducida y algunas lecciones puntuales que verosímilmente puedan retenerse como innovaciones o errores comunes y, por fin, apreciar las eventuales libertad o fidelidad que frente a tal modelo subyacente caracterizaron no solo el acto inicial de traducción sino también las instancias ulteriores de la tradición de la traducción. Y a diferencia del caso relativamente sencillo de la *Estoria de Merlín* –sencillo porque traduce una obra cuya historia textual es muchísimo más acotada en el tiempo y ha sido descrita en forma sistemática por Alexandre Micha (1958 y 2000)–, aún no se ha trazado el *stemma* completo de la versión *Vulgata* latina y –peor aún– ella misma es, según dijimos, una traducción de segundo o incluso tercer grado, de remontarnos hasta el *Balavariani* georgiano. Por todo ello, la estrategia elegida por Arbesú es pragmática: recurriendo a la edición crítica de la *Vulgata* latina preparada por Óscar de la Cruz Palma como número 12 de esta misma colección Nueva Roma (2001) –trabajo que da el texto del Ms. París, Bibliothèque Nationale de France, lat. 14656, emparentado con cuatro de aquellos cinco Mss. peninsulares–, el autor logra determinar la especificidad del *Barlán* frente a su modelo

latino aproximado en cuatro rasgos generales: i) una división externa del texto en 102 capítulos, la cual ya había sido practicada en el arquetipo castellano visto que tanto *P* como *G* la recogen –*G* ofrece 101 pues unió por error 6 y 7– y en gran medida provendría del original de la traducción *e*, incluso, de ese modelo latino visto que “casi el 70% de los capítulos de *PG* coinciden con una inicial decorada en un códice de la *Vulgata*” (p. 73); ii) un estilo traductivo más bien libre; iii) una tendencia general a la *abbreviatio* del modelo, menos acusada hacia el inicio (capítulos 1-18 y 38-42) pero intensificada en los capítulos 19-37 y, en especial, en la segunda parte (desde el capítulo 43); iv) un capítulo final que se aparta de la *Vulgata* en la dirección contraria a la habitual, esto es, mediante paráfrasis y *amplificatio*. Merecen un elogio especial las páginas que en este sector se dedican a la reflexión sobre las posibles causas por las cuales se pasa del casi medio millar de citas bíblicas de la *Vulgata* (516; 513 en la versión griega traducida por Bádenas de la Peña, 1993) a las apenas trescientas cincuenta identificadas en el *Burlán*: al tenor reductivo de la versión ha de sumarse el “desgaste” que el proceso de traducción y transmisión generó en el texto, sin por ello perder de vista que también existen citas que podrían juzgarse originales, esto es, que constan en la versión castellana sin que se testimonien en el lugar correspondiente de la latina y la griega. Se trata, desde luego, de otro aspecto del complejísimo problema de las relaciones entre modelo subyacente, original de la traducción y tradición de la traducción; y es precisamente la exhaustividad con que se ha emprendido este examen lo que quizás suscite en algunos lectores –sin duda eruditos, pero así han de serlo los de la colección Nueva Roma– el lamentar que para el estrato griego el cotejo del *Burlán* se haya efectuado solo mediante traducción pues fue esa versión bizantina la que actuó como divisoria de aguas en la recepción occidental de la obra. Con el mismo ánimo constructivo nos permitiremos articular una observación a propósito de una de las citas bíblicas estudiadas por el autor, la del párrafo final del capítulo 4 del *Burlán* castellano, donde es un astrólogo –vale decir, un pagano aplicado de manera habitual a un arte adivinatoria vitanda para

el cristiano— quien empero profetiza certeramente la futura conversión del príncipe Josafat. Explica Arbesú: “En la *Vulgata* (y la versión bizantina) se deja muy claro que la sabiduría del astrólogo no proviene de su ciencia, sino de la inspiración divina. Dios, en ocasiones, manifiesta la verdad a través de sus enemigos: *Hec quidem astrologus dixit, sicut olim Balaam, astrologia non uera pronuntiante, sed Deo per aduersarios ea que sunt ueritatis significante, ut omnem impiis excusationem adimeret*”. En la versión castellana se afirma más o menos lo mismo, pero se añade una extraña referencia al obispo Caifás en Jn 11:49-50: “Mas esto non lo dixo él por su arte nin por su sabiduría, mas, como Balaán otro tiempo, queriéndose Dios mostrar por la su boca, aunque era contra él; e de Caifás, obispo de Jesuralén, que dixo: ‘Conviene que muera un ombre por el pueblo’; e esto por tirar a los malos toda escusa. (§ 4)” (p. 83 [itálicas del autor]; véanse también p. 161, texto y nota 118). En verdad, esa referencia a Caifás no es en absoluto extraña, pues la cita joánica esgrimida ofrece uno de los ejemplos más eminentes —por referirse al centro mismo del misterio de la redención— de lo que santo Tomás de Aquino llamó *instinctus propheticus* (*Summa theologiae*, II^a II^{ae}, q. 173, a. 4, donde también se alude a Jn 11:50), es decir, aquella revelación sobrenatural en la que “el emisor carece de advertencia e intención en su acto profético, en razón de lo cual la profecía resulta inconsciente e involuntaria” (González, 1995: 25) —y en sus muchos trabajos referidos al discurso profético ficcional de las novelas de caballerías castellanas, González, inspirado en las categorías aristotélicas de causa material y formal, propuso referirse a ellas como *profecías materiales* (por ejemplo, 1993)—. En síntesis, no podemos saber quién fue el autor de esta referencia a Caifás, pero sí que tenía una certera formación escrituraria y teológica. Mientras carezcamos de un estudio pormenorizado de los Mss. de las versiones bizantina y latina —y los Mss. griegos totalizan más del doble que los latinos, 221— deberemos retener a Petrus Ortiz clericus como el mejor candidato para la inserción original de esa cita. Indiquemos, por fin, que esta riquísima segunda sección se cierra con

una referencia sucinta pero pródiga en datos a la pervivencia del *Barlán* en la literatura española medieval y áurea (pp. 86-90).

Por su parte, la sección “III. Estructura narrativa” (pp. 91-119) constituye un magnífico ensayo de análisis literario. Postulando desde el inicio que el dualismo es el criterio constructivo básico de la obra, una suerte de *forma mentis* –la expresión es nuestra– que subyace en ella como lejana pero persistente herencia de la etapa maniquea de la tradición (véanse pp. 32-33), el autor nos desvela un *Barlán* compuesto de dos grandes secciones de idéntica cantidad de capítulos (caps. 1-51 y 52-102), cuyo eje central es el regreso del ermitaño al desierto, luego de convertir al príncipe Josafá. Pero la materia narrativa también puede subdividirse temáticamente en seis bloques más específicos (caps. 1-14, “El rey Avenir y la infancia de Josafá”; caps. 15-51, “Las enseñanzas de Barlán”; caps. 52-72, “El rey Avenir y el ermitaño Nator”; caps. 73-86, “El mago Teodás”; caps. 87-97, “Partición del reino y conversión de Avenir”; caps. 98-102, “Josafá en el yermo. Muerte de los protagonistas”), los cuales se muestran en sorprendente consonancia con los tres libros del *Balavariani* georgiano (Libro I, caps. 1-14; Libro II, caps. 15-51; Libro III, caps. 52-102). Sin embargo, el dualismo también informa a la fábula, y en todos sus niveles (espacios, personajes, temas o motivos), lo que el autor expone con maestría (pp. 92-102). A continuación, el Profesor Arbesú dedica unas páginas a la interpretación del significado narrativo y didáctico de los *exempla*, que se tratan discriminados entre los apólogos venidos de la tradición india y las parábolas evangélicas con que la obra fue enriquecida desde la versión bizantina (pp. 102-119); y a propósito de estas segundas es que vuelven a incluirse reflexiones estimulantes sobre las diferencias entre modelo subyacente latino y versión castellana.

Las dos últimas secciones del estudio son las que hacen explícita la labor ecdótica. En “IV. Historia editorial” (pp. 121-126) se reseñan críticamente las tres ediciones del *Barlán* efectuadas con anterioridad sobre la base de *P*. La valoración es concisa pero rigurosa, palabra en la que también debe resonar la acepción ‘severo’ pues, exceptuada únicamente la ya casi centenaria de Moldenhauer (1929), el autor detecta en ellas

serios problemas metodológicos: por defecto en la de Keller y Linker (1979), quienes en verdad se limitan a transcribir en paralelo el texto de *P* y *G*, y ello con muchísimos errores –exhaustivamente identificados por Carnero Bustos en su propia edición (1990) y columbrados también por nosotros, aunque de manera parcial y solo a propósito de *P* (2020: 173, nota 20, y 174, nota 22)–; por exceso en la del propio Carnero Bustos (1990), quien, movido de un celo en sí mismo encomiable por remontarse hasta el original perdido del *Barlán*, termina contaminando *P* con *G*, incluso, al nivel de las variantes lingüísticas y gráficas. La lectura de esta sección se revela al cabo como un muy persuasivo exordio al texto de *P*, cuya poca fortuna editorial se ha dejado eficazmente establecida en el intelecto y en el ánimo del lector. Todo ello anticipa con naturalidad los “Criterios de edición” que vienen enseguida (pp. 127-131) y que, inspirados en el magisterio de Pedro Sánchez- Prieto Borja (1998 y 2011), se articulan con el saludable objetivo de “presentar el texto ‘en su especificidad histórica, es decir, tal como fue concebido en su día’, siempre que por ello entendamos la copia de *P* del siglo xv y no un ‘texto de autor’ imposible de reconstruir” (p. 128). Leemos entonces la fijación textual propuesta para la *Vida de Barlán e Josafá* (pp. 147-356), en la que para un adecuado diálogo con el estudio introductorio se numeran los 102 capítulos y, siguiendo pautas de la colección, se detalla entre corchetes la foliación del códice. El aparato crítico es negativo y aparece, con claridad y concisión, en la sección de notas al pie, donde también consta una serie de comentarios lingüísticos, textuales o literarios que se subordinan siempre a la mejor intelección de la obra.

El volumen se clausura con un “Índice de apólogos” (pp. 357-366), donde se explora la rica bibliografía sobre las fuentes de los cuentos del *Barlán*, un “Índice de versículos bíblicos” (pp. 367-371) que dialoga con el texto y con muchas páginas del estudio introductorio (en especial, pp. 78-86), un siempre bienvenido “Índice onomástico” (pp. 373-383) y un resumen en inglés (pp. 385-390).

Nos hallamos, en conclusión, ante una *Vida de Barlán e Josafá* que, como su protagonista, ha por fin encontrado al maestro que necesitaba.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARBESÚ, David, ed., 2019. *Sendebar: libro de los engaños e los asayamientos de las mujeres*, Newark: Juan de la Cuesta.
- , ed., 2022. *Libro de los gatos*, Madrid: Cátedra.
- BÁDENAS DE LA PEÑA, Pedro, trad., 1993. *Barlaam y Josafat: redacción bizantina anónima*, Madrid: Siruela.
- CARNERO BURGOS, Severino, ed., 1990. *Edición y estudio del Barlán y Josafat (versión castellana)*. Tesis doctoral inédita de la Universidad Complutense de Madrid, 2 vols.
- CASAI, Alejandro & Paloma Gracia, 2022. “Prolegómenos para una nueva edición de la *Estoria de Merlín* sobre la base del estudio ecdótico de su modelo subyacente”, *Letras*, 86 (número monográfico “Materia de Bretaña en el mundo ibérico”): 123-144.
- CASAI, Alejandro, en prensa. “Aproximación al estudio del modelo subyacente francés de los *Merlines* castellanos”, en Carlos Alvar y José Ramón Trujillo (coords.), *Literaturas artúricas ibéricas: nuevas perspectivas*, San Millán de la Cogolla: Cilengua.
- CRUZ PALMA, Óscar de la, ed., 2001. *Barlaam et Iosaphat. Versión vulgata latina, con la traducción castellana de Juan de Arce Solorceno (1608)*. Prólogo de José Martínez Gázquez y Pedro Bádenas de la Peña, Madrid / Bellaterra: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, Colección Nueva Roma 12.
- GONZÁLEZ, Javier Roberto, 1993. “Profecías materiales en el *Amadís de Gaula* y *Las Sergas de Esplandián*”, en *Studia Hispanica Medievalia III. Actas de las IV Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval*, Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, pp. 78-89.
- , 1995. “El *instinctus propheticus* en la historiografía latina”, *Stylos*, IV: 25-33.

- KELLER, John E. & Robert W. LINKER, eds., 1979. *Barlaam e Josafat*. Introducción de Olga T. Impey y John E. Keller, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- MICHA, Alexandre, 1958. "Les manuscrits du Merlin en prose de Robert de Boron", *Romania*, 79.313: 78-94 y 79.314: 145-174.
- , ed., 2000. *Robert de Boron, Merlin, roman du XIII.^e siècle*, Genève: Droz.
- MOLDENHAUER, Gerhard, 1929. *Die Legende von Barlaam und Josaphat auf der Iberischen Halbinsel. Untersuchungen und Texte*, Halle: Max Niemeyer Verlag.
- SÁNCHEZ-PRieto BORJA, Pedro, 1998. *Cómo editar los textos medievales: criterios para su presentación gráfica*, Madrid: Arco Libros.
- , 2011. *La edición de textos españoles medievales y clásicos: criterios de presentación gráfica*, San Millán de la Cogolla: Cilengua.

In memoriam
